

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzillaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	6
2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....	11
3. Мирджуроев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джохонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Г.АНДИЖАН.....	16
4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	21
5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	24
6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....	29
7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....	33
8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....	38
9. Aliyev Mansur Abduxolikovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....	41
10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуротович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....	51
11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	59
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....	63
13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....	66
14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТЛАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	69
15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....	72
16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	77
17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	81
18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	84

УДК:616.418.11.42/187

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Нурова Зарнигор Хикматовна
Бухарский государственный медицинский институт

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112775>

АННОТАЦИЯ

Инсульт является ведущей причиной инвалидности и второй по частоте причиной смерти во всем мире. Точное определение механизма инсульта имеет решающее значение, поскольку от этого зависит наиболее эффективная помощь и терапия. Кардиоэмболический инсульт составляет 14-30% всех инфарктов головного мозга. В большинстве случаев рецидив кардиоэмболии можно предотвратить с помощью пероральных антикоагулянтов. Поэтому для больного с инфарктом головного мозга крайне важно раннее подтверждение диагноза кардиоэмболического инфаркта для начала антикоагулянтной терапии для адекватной вторичной профилактики.

Ключевые слова: острый период кардиоэмболического инсульта, церебролизин, цитиколин, эдаравон, средняя мозговая артерия, миноциклин, нейропротекторы.

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Нурова Зарнигор Хикматовна
Бухоро давлат тиббиёт институти

КАРДИОЭМБОЛИК ИНСУЛТНИНГ ЎТКИР ДАВРИДА НЕЙРОПРОТЕКТОР ДОРИЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Инсульт ногиронликнинг асосий сабаби бўлиб ва бутун дунё бўйлаб ўлимнинг иккинчи энг кенг тарқалган тури ҳисобланади. Унинг механизмини ўрганиш жуда муҳимдир, чунки кўрсатилиётган ўз вақтидаги ёрдам ва бемор учун кейинчалик самарали даволаниши учун катта роль ўйнайди. Кардиоэмболик инсульт барча мия инфарктларининг 14-30% ни ташкил қилади. Кўпгина ҳолларда, кардиоэмболиянинг қайталанишини перорал орқали антикоагулянтлар ёрдамида олдини олиш мумкин. Шунинг учун мия инфаркти бўлган бемор учун етарли даражада иккиламчи профилактика учун антикоагулянт терапияни бошлаш учун кардиоэмболик инфаркт таъхисини эрта тасдиқлаш жуда ҳисобланади.

Калит сўзлар: кардиоэмболик инсультнинг ўткир даври, церебролизин, цитиколин, эдаравон, ўрта мия артерияси, миноциклин, нейропротекторлар

Xodjievna Dilbar Tojiyevna
Nurova Zarnigor Hikmatovna
Bukhara State Medical Institute

EFFICACY OF NEUROPROTECTIVE DRUGS IN ACUTE REPERFUSION CARDIOEMBOLIC STROKE

ANNOTATION

Stroke is the leading cause of disability and the second most common cause of death worldwide. Accurate determination of the mechanism of stroke is crucial, because the most effective care and therapy depend on it. Cardioembolic stroke accounts for 14-30% of all cerebral infarcts. In most cases, recurrence of cardioembolic stroke can be prevented with oral anticoagulants. Therefore, early confirmation of the diagnosis of cardioembolic infarction is extremely important for the patient with cerebral infarction to start anticoagulant therapy for adequate secondary prevention.

Keywords: acute period of cardioembolic stroke, cerebrolysin, citicoline, edaravon, middle cerebral artery, minocycline, neuroprotectors.

Введение. Инсульт является лидирующей причиной инвалидизации населения. Установлено многообразие этиологических и патогенетических механизмов развития инсульта и его гетерогенность. Из нескольких нейропротекторных препаратов изученных на животных и людях, четыре из них НПД (цитиколин, эдаравон, церебролизин и миноциклин) оказались

полезными при остром ишемическом кардиоэмболическом инсульте [1]. Острый глобальный или очаговый неврологический дефицит, длящийся более 24 часов или приводящий к смерти и не имеющий другой этиологии, кроме сосудистой, называется инсультом [2,6]. Это одна из основных причин смерти, вызывающая значительную заболеваемость, включая физическую зависимость, снижение когнитивных функций, депрессию и судороги. Внутривенное введение рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (rt-PA; альтеплаза) является единственным одобренным средством лечения острого ишемического инсульта, которое способствует rekanализации окклюзированных артерий и улучшает функциональные результаты [4,5]. Лечение включает внутривенные тромболитики, оптимизацию уровня сахара в крови, контроль температуры, контроль артериального давления, снижение повышенного внутричерепного давления и нейропротекторные препараты [1,8]. Примерно от 2 до 5% случаев имеют право на лечение rt-PA [7]. Это подогрело интерес к разработке нейропротекторной терапии. Настоящее исследование было проведено для определения эффективности четырех нейропротекторов: цитиколина, эдаравона, церебролизина и миноциклина, по сравнению с плацебо у пациентов со средней мозговой артерией.

Цель исследования: оценить эффективность нейропротекторных препаратов при остром переде кардиоэмболическом инсульте

Материалы и методы: Данное проспективное клиническое исследование проводилось в период с декабря 2021 года. Последовательные пациенты в возрасте > 18 лет с очаговым неврологическим дефицитом, проявляющиеся по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга или компьютерной томографии (КТ) головы, свидетельствующие о наличии СМА в пределах 24 часов после появления симптомов, оценка по шкале инсульта Национального института здравоохранения (NIHSS) >4 и с оценкой по модифицированной шкале Рэнкина (mRS) 0 или 1 до инсульта были включены в это исследование. Больные с геморрагическим инсультом, стволовым и мозжечковым инсультом, транзиторными ишемическими атаками, опухолью головного мозга, демиелинизирующими заболеваниями, воспалительными заболеваниями, краниотомиями, черепно-мозговыми травмами, печеночной недостаточностью, застойной сердечной недостаточностью, острым инфарктом миокарда. Для исследования были набраны 100 пациентов. Сравнивали пять групп пациентов. Было принято информированное письменное согласие. Пациенты каждой группы получали аспирин по 150 мг.

Контрольная группа (N) получала поддерживающую терапию. В каждой группе было по 20 пациентов обоего пола. Препарат цитиколин представляет собой экзогенную форму цитидин-5'-дифосфохолина, необходимого для биосинтеза мембран. Он действует как стабилизатор мембран и уменьшает образование свободных радикалов, тем самым уменьшая ишемическое повреждение. Используемая доза цитиколина составляла 500 мг два раза в день в течение 6 недель в виде парентеральной или пероральной формы. Эдаравон также является поглотителем свободных радикалов, который задерживает гибель нейронов, предотвращает повреждение эндотелия сосудов, ингибирует *in vitro* активацию липоксигеназного пути в каскаде арахидоновой кислоты и перекисное окисление липосомальной мембраны фосфатидилхолина, тем самым уменьшая ишемический отек головного мозга. Его вводили внутривенно в дозе 30 мг два раза в день в течение 60 минут в течение 14 дней. Миноциклин является липофильным препаратом, который проникает через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), ингибирует активацию микроглии, уменьшает миграцию Т-клеток и снижает апоптоз нейронов и образование свободных радикалов и хемокинов и

экспрессию их рецепторов в центральной нервной системе. Миноциклин назначали перорально в дозе 200 мг/сут в течение 10 дней. Препарат церебролизин представляет собой свободные аминокислоты и низкомолекулярные нейропептиды (10 кДа), полученные из мозга свиней. Церебролизин вводили в виде внутривенной инфузии в дозе 30 мл, разведенной в 100 мл физиологического раствора, в течение 60 минут в течение 10 дней.

Результаты исследования: Демографические данные, клиническая симптоматика, наличие сахарного диабета, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, дислипидемии, мерцательной аритмии, ревмокардита, злоупотребления алкоголем и никотином, время появления симптомов до введения НПА, если применялись тромболитики, и NIHSS при поступлении, на 11-й день и через 90 дней. У каждого пациента рассчитывали локализацию инфаркта (справа или слева) и раннюю КТ-оценку по программе инсульта Альберты (ASPECTS). Всем пациентам были проведены следующие исследования крови, которые включали полный анализ крови, протромбиновое время и международное нормализованное отношение, активированное тромбопластиновое время плазмы, тест функции почек, электролиты сыворотки, случайный уровень сахара в крови, гликированный гемоглобин, профиль липидов натошак, гомоцистеин в сыворотке, иммунодефицит человека. вирус, вирус гепатита В и серология сифилиса. МРТ или КТ головного мозга были выполнены каждому пациенту.

Клиническую оценку функционального результата проводили при выписке и через 90 дней. Для оценки функционального исхода использовали индекс Бартеля (BI) и mRS. Оценка mRS и BI регистрировались при поступлении, на 11-й день и через 90 дней. Больничная смертность и ее причины также были включены. Статистический анализ показал по -критерий Стьюдента использовали для сравнения непрерывных переменных, выраженных как среднее значение ± стандартное отклонение. Критерий хи-квадрат использовался для сравнения категориальных переменных, выраженных как частота с процентом. Для сравнения оценок NIHSS, mRS и BI среди отдельных групп нейропротекторов и плацебо использовались тесты дисперсии и множественные сравнительные тесты. U-критерий Манна-Уитни использовались для определения значительного изменения показателя mRS на 11-й день и через 90 дней. Критерии Крускала-Уоллиса использовались для определения наличия статистически значимых различий между различными группами по изменению показателя mRS на 11-й день и через 90 дней. p-Значение ≤ 0,05 считалось статистически значимым. Статистический анализ проводили с использованием программного обеспечения SPSS 17 (IBM, Inc., Техас, США).

В исследование было включено 100 пациентов, из них 59 мужчин и 41 женщина. Средний возраст пациентов составил 58,4 ± 7,2 (диапазон: 50–67) лет. По 20 пациентов получали цитиколин (C), эдаравон (E), миноциклин (M), церебролизин (Cs) и пятую контрольную группу (N). В группе цитиколина было 12 мужчин и 8 женщин; 11 мужчин и 9 женщин в группе эдаравона, 13 мужчин и 7 женщин в группе миноциклина, 12 мужчин и 8 женщин в группе церебролизина и 11 мужчин и 9 женщин в контрольной группе. Каждая группа была сопоставима по возрасту, полу, времени начала лечения, существовавшим ранее заболеваниям, шкале mRS/NIHSS и шкале ASPECTS на момент поступления. Среднее время до госпитализации после появления симптомов инсульта и среднее время до лечения введением НПА было одинаковым во всех группах без статистической значимости. Девятнадцать пациентов получали лечение тромболитисом без статистически значимой разницы между группами. Демографические данные и клинический профиль трех групп показаны на Таблица 1.

Исходные характеристики пяти групп лечения в исследовании (n = 100)

Характеристики	Цитиколин (n = 20), n(%)	Эдаравон (n = 20), n (%)	Миноциклин (n = 20), n (%)	Церебролизин (n = 20), n (%)	Плацебо (n = 20), n (%)	p-значение
Сокращения: ASPECTS, ранняя КТ-оценка по программе инсульта Альберты; BI, индекс Бартеля; СД, сахарный диабет; АГ, гипертония; ИБС, ишемическая болезнь сердца; СМА — средняя мозговая артерия; mRS, модифицированная шкала Рэнкина; NIHSS, шкала инсульта Национального института здравоохранения; SD, стандартное отклонение.						
Средний возраст (стандартное отклонение)	59,5	57,3	58,8	61,9	64,9	0,34
Мужской пол)	12 (60)	11 (55)	13 (65)	12 (60)	11 (55)	0,57
Время до поступления (ч)	11,59 ± 3,25	11,10 ± 3,60	10,60 ± 3,84	11,50 ± 3,75	11,81 ± 3,301	0,76
Время до лечения (ч)	13,47 ± 4,34	13,1 ± 4,10	12,40 ± 3,87	12,94 ± 4,45	13,30 ± 4,95	0,64
Инфаркт доминантной доли СМА	11 (55)	12 (60)	12 (60)	12 (60)	11 (55)	0,24
гипертония	11 (55)	13 (65)	13 (65)	12 (60)	11 (55)	0,83
ДМ	7 (35)	7 (35)	7 (35)	8 (40)	8 (40)	0,25
ИБС	5 (25)	6 (30)	5 (25)	6 (30)	5 (25)	0,30
Курение	6 (30)	5 (25)	3 (15)	4 (20)	6 (30)	1,86
Алкоголь	4 (20)	3 (15)	4 (20)	2 (10)	4 (20)	2,53
Лечение тромболитиками	4 (20)	4 (20)	3 (15)	4 (20)	4 (20)	0,26
Оценка ASPECTS (медиана)	8	7	7	8	7	0,42
Оценка NIHSS	14 ± 4,34	13,25 ± 5,3	13,1 ± 4,59	14,15 ± 5,30	13,35 ± 4,53	0,98
BI оценка	36 ± 3,83	37,5 ± 4,25	31 ± 3,93	35 ± 4,51	38 ± 4,03	0,76
оценка по шкале МШ	4,5 ± 0,17	3,75 ± 0,19	4,2 ± 0,21	4,3 ± 0,20	4,45 ± 0,15	0,06

Наблюдалось снижение среднего балла по шкале NIHSS на 11-й день и через 90 дней в группе цитиколина, эдаравона и церебролизина по сравнению с плацебо, что предполагает статистическую значимость. Однако в группе миноциклина показатель NIHSS не снижался на 11-й день и через 90 дней. Точно так же средний балл BI был значительно выше на 11-й день и через 90 дней в группе цитиколина, эдаравона и церебролизина по сравнению с плацебо. Побочные эффекты нейропротекторов регистрировали каждый день в течение пребывания в стационаре до 11-х суток. Негативных эффектов не было отмечено ни в одной из групп, кроме двух пациентов в группе церебролизина, у которых отмечалась лихорадка, купированная жаропонижающими средствами. Агенты, которые легко вводятся, способны уменьшать повреждение тканей при остром переде кардиоэмболическом инсульте будут способствовать улучшению функциональных результатов и качества жизни пациентов. Одним из таких агентов являются нейропротекторы. Эти агенты защищают мозг от ишемии при остром переде кардиоэмболическом инсульте.

Антитромботические, антитромбоцитарные и тромболитики также обеспечивают нейропротекцию, воздействуя на сосуды головного мозга, и считаются внешними или непрямыми нейропротекторами. Прямые нейропротекторы действуют непосредственно на нейрон. Ишемия головного мозга вызывает нарушение ГЭБ и потерю целостности микрососудов, поскольку

запускает внеклеточные и внутриклеточные протеолитические каскады. Во время реперфузии происходит продукция активных форм кислорода (АФК), что заставляет ишемизированные клетки секретировать воспалительные цитокины и хемокины, которые увеличивают молекулы адгезии и вызывают рекрутирование периферических лейкоцитов. Вовлеченные воспалительные клетки высвобождают больше цитокинов, матриксных металлопротеиназ (ММП), оксида азота и больше АФК. ММП вызывают разрушение ГЭБ, активацию микроглии и рекрутирование периферических воспалительных клеток [9, 10]. Фармакологическая модуляция молекулярных мишеней в ишемическом каскаде может обеспечивать нейропротекцию [11]. Эти мишени включают высвобождение глутамата и активацию глутаматных рецепторов, эксайтотоксичность, приток кальция в клетки, митохондриальную дисфункцию и активацию внутриклеточных ферментов, образование свободных радикалов, образование оксида азота, апоптоз и воспаление.

Выводы: Нейропротекторы действительно помогают пациентам с ПИС, и мы обнаружили, что цитиколин, эдаравон и церебролизин были эффективны в улучшении функционального исхода у пациентов с ПИС с вовлечением территории СМА через 90 дней. Однако миноциклин не обладал такой же эффективностью по сравнению с другими нейропротекторными агентами

Иктибослар / Сноски / References

1. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activities in patients with resistant forms of epilepsy. American Journal of Research. USA. № 11-12, 2018. С.186-193.
2. M. I. Kamalova, N.K.Khaidarov, Sh.E.Islamov, Pathomorphological Features of hemorrhagic brain strokes, Journal of Biomedicine and Practice 2020, Special issue, pp. 101-105
3. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neuroph clinical and neurophysiological ch ological characteristics of teristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. Central Asian Journal of Pediatrics. Dec.2019. P 82-86

4. Kamalova Malika Ilkhomovna, Islamov Shavkat Eriyigitovich, Khaidarov Nodir Kadyrovich. Morphological Features Of Microvascular Tissue Of The Brain At Hemorrhagic Stroke. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2020. 2(10), 53-59
5. Sadridin Sayfullaevich Pulatov. (2022). Efficacy of ipidacrine in the recovery period of ischaemic stroke. *World Bulletin of Public Health*, 7, 28-32.
6. Рахимбаева Г.С. Акбарходжаева З. Применение тромболиза при инсульте // *Вестник Ташкентской медицинской академии* №4, 2016. 137-141
7. Рахимбаева Г.С., Мусаева Ю.А. Рахимбаердиев Ш.Р. Пути прогнозирования ишемического инсульта и транзиторной ишемической атаки с использованием международных шкал // *Теоритической и клинической медицины* №3 2017.
8. Г.С.Рахимбаева, З.А. Акбарходжаева. Современные представления о патогенезе ишемического инсульта // *Медицинский журнал Узбекистана* №2,2017. 66-70 стр.
9. G.Rakhimbaeva, Z.Akbarkhodjaeva. Biochemical markers evaluating the efficacy of intra-arterial thrombolysis therapy in stroke // *World Congress on Neurology 16-21 September, 2017 Kyoto, Japan*
10. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Magnetic Resonance Imaging of Cerebral Hemorrhagic Stroke. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, 2020. 434-438.
11. Хадарова Д.К., Давронова Х.З., Акбаров А.Т. Когнитивный дефицит при ишемическом инсульте. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований* №1.С. 55-57. 2020 й.
12. Акбарходжаева З.А. Рахимбаева Г.С., Нейровизуализационные особенности клинического течения ишемического инсульта. *Неврология* №3, 2019, 11-13 стр.
13. Рахимбаева Г.С., Вахабова Н.М., Ишемик инсультлар гендер хусусиятлари. *Проблемы биологии и медицины*. 2019, №3 (111)
14. Nazarova J.A., Rakhimbaeva G.S., Abdurakhmonova K.B. Clinical and neurological features of venous cerebral dysfunction in patients with chronic cerebral ischemia. *Биомедицина ва амалиёт журналы.2-махсус сон*. 2020. 1114-1120 б
15. Nazarova J.A., Rakhimbaeva G.S., Abdurakhmonova K.B. Features of cerebral venous blood flow in patients with chronic cerebral ischemia. *Биомедицина ва амалиёт журналы 2-махсус сон*. 1121-1127 б
16. Рахимбаева Г.С. Саидвалиев Ф.С. Атаниязов М.К. Расулова Д.К. Гиязитдинова Э.И. Современные диагностические критерии заболеваний крупных и мелких сосудов мозга при цереброваскулярной патологии, критерии лечебных подходов // *Материалы Республиканской научной конференции. Актуальные вопросы диагностики и хирургического лечения хронической сосудистой мозговой недостаточности* Г.Ташкент, 11-12 окт.2016г.С.58
17. G. S. Rakhimbaeva, J. B. Mirzoev. Noninvasive Methods of Neurovisualization in the Diagnostics of Secondary Ischemia at Nontraumatic Intracranial Hemorrhages // *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2019, 9(1): 28-34
18. Elyor Tashkenov, Gulnora Rakhimbaeva, Dildora Abdukadirova. Specific course of the clinical and neurovisual features Of the cerebral stroke caused by reversible cerebral
19. Vasoconstriction syndrome // *international journal of pharmaceutical research* | oct - dec 2020. P.602-609
20. Ходжиева Д.К., Шодмонова С. К. Хайдарова Д.К. Факторы риска развития ишемического инсульта на фоне инфарктом миокарда // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований* №2.2021. 59-63 бет
21. Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khaydarova Dildora Kadirovna. Clinical And Etiological Factors Of Atopic Stroke (Literature Review). *NVEO - Natural Volatiles & Essential Oils*. 2021.P. 12049-12058
22. Ходжиева Д.Т., Бобокулов Г.Д., Хайдарова Д.К. Дифференциальная диагностика геморрагического и ишемического инсульта, пути оптимизации реабилитационных мероприятий. *Неврология*. – Ташкент, 2021. - №3 – С. 21-25
23. Khaydarova Dildora Kadirovna., Samadov Alibek Uktamovich. Pharmacodynamic properties of some non-neuroprotective drugs widely used in the treatment of ischemic stroke. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*. 2021. P.26799-26807

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000